

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА КАРТОШКАЧИЛИК РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Шеркабилов Шерали Абдурамович

Мустақил тадқиқотчи, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11441463>

Аннотация. Мақолада аҳоли озиқ-овқат таъминоти учун зарур бўлган картошкачилик тармоғини ривожлантиришидаги асосий тенденциялар, таркибий ислохотларнинг ижобий натижалари келтирилган ҳамда мавжуд муаммолар, ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича амалий таклифлар баён этилган. Шунингдек, картошка етиштиришга таъсир этувчи омиллар, хусусан иқлим омиллари таъсир даражалари аниқлангани ҳолда картошка маҳсулотини етиштиришининг истиқболли параметрлари асосланган.

Калим сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, иқлим ўзгариши, картошкачилик тармоғи, вирусли ва бактериял касалликлар, тиббий меъёр, йиллик ўртача ёгингарчилик миқдори ва йиллик ўртача ҳарорат.

Abstract. The article presents the main trends in the development of the potato industry necessary to provide the population with food, the positive results of structural reforms and outlines the existing problems, practical proposals to eliminate these problems. The promising parameters of potato cultivation are also justified with the determination of factors affecting the production of potatoes, in particular, climatic factors.

Keywords: food security, climate change, potato farming, viral and bacterial diseases, health indicators, annual average fat and annual average temperature.

Мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш вазифасини барқарорлаштириш мақсадида мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки йилларидан аграр соҳа, хусусан картошкачиликда бозор муносабатларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилди ҳамда шунга мос равишда қатор таркибий ислохотлар олиб борилди. Ушбу ислохотлар натижасида қуйидаги ижобий натижаларга эришилди:

– республикада картошка экин майдони 2022 йилда 1990 йилга нисбатан ўртача 2,6 мартага ошган. Яъни, ушбу йилларга мос равишда картошка экин майдони 41,8 минг гектардан 109,1 минг гектарга кўпайтирилган;

– ушбу натижасида ялпи ҳосилни миқдорий жиҳатдан кўпайтириш имконияти яратилди. Мисол учун 1990 йилда республика бўйича ўртача 336,4 минг тонна картошка етиштирилган бўлса, ушбу кўрсаткич 2022 йилда 10,2 мартага ошгани ҳолда, 3443,2 минг тоннани ташкил этди.

Аммо, ушбу ижобий натижалар билан бир қаторда қатор ўз ечимини кутиб турган масалалар сақланиб қолмоқда. Хусусан, монографик тадқиқотлар кўрасатишича, картошкачилик тармоғи ривожланишига табиий-иқлим шароитлари ва уруғчилик асосий таъсир этувчи омил сифатида қаралса, зараркунанда ва касалликлар ҳам салбий таъсир қилаётганлиги ҳамда уларнинг илмий асосларини тадқиқ этиш, тизимни замонавий лабораториялар билан жиҳозлаш билан боғлиқ вазифалар кун тартибига олиб чиқиётганлигини кузатишимиз мумкин.

Чунки, аҳоли ва фермер хўжаликлариди элита ва P1 уруғларидан фойдаланишда чекловлар борлиги сабабли четдан келтирилган ёки паст сифатли маҳаллий уруғларни экишга мажбур бўлмоқдалар. Шунингдек, юқори ҳосилдор уруғлик картошка етиштириш учун экин майдонлари ва иссиқхоналар, уларни сақлаш учун омборларнинг етарли эмаслигини кўриш мумкин. Вирусли ва бактериал касалликларни текшириш учун лабораторияларнинг мавжуд эмаслиги бугунги кундаги тармоқни ривожлантиришга салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллар сифатида қаралмоқда.

Ислоҳотлар натижасида мустақиллик йилларида картошка ҳосилдорлиги ошган бўлсада, ривожланган давлатларга нисбатан гектарига қарийб 2,5 баробар кам маҳсулот олинмоқда. Ривожланган давлатларда картошка етиштиришдаги юқори ҳосилдорликка эришилаётганликнинг асосий сабабларидан бири бу – соҳани техник-технологик қуроллаштиришнинг инновацион усулларини, шунингдек, ушбу давлатларда миллий уруғчилик тизимини яратилганлиги, ишлаб чиқаришда самарали ташкилий механизмларни, хусусан илмий асосланган ҳудудий ихтисослаштириш, ишлаб чиқаришни концентрациялаш, амалиёт билан илмий-тадқиқотлар интеграциясини самарали усулларини қўллаш асносида эришилмоқда.

Республикаимиздагидек, аксарият давлатларда картошка маҳсулотини асосий етиштирувчилари кичик тадбиркорлик субъектлари, деҳқон, томорқа хўжаликлари ҳисобланади. Бунда кооперация муносабатларини жорий этиш муҳим бўлиб, ривожланган давлатларда қишлоқ хўжалиги кооперативлари жами қишлоқ хўжалиги корхоналарининг 30 фоизини ташкил этади. Албатта, республикаимизда тармоқда кооперация муносабатларини ривожлантириш яна бир масалани ҳал қилишни талаб этади. Яъни, ишлаб чиқарилган маҳсулотни қулай нархда ҳамда сотиш бозорини танлаш муаммолари контракт тизими ёрдамида ҳал этилади. Бунда маҳсулот миқдори, сифати, етказиб бериш муддати, нархи ва бошқалар ўзаро шартномавий келишувлар асосида амалга оширилади. Шу боис, маҳсулот етиштирувчи субъектларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш ҳам соҳадаги муҳим масалалар сифатида сақланиб қолмоқда.

Қайд этиш жоизки, картошка – мамлакатимиз аҳолиси кунлик озиқ-овқат истеъмоли товарлари таркибида энг муҳим турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари қаторига киради. Шу боис, аммо, мамлакатдаги демографик ҳолат, яъни аҳоли сонининг йиллар кесимида ўсиш тенденциясини сақланиб қолиши, бошқа томондан эса сўнгги йиллардаги иқлим ўзгаришларининг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига салбий таъсирлари каби муаммолар мавжуд бўлган шароитда аҳоли жон бошига тиббий меъёрга мос равишда маҳсулот етиштириш мажбуриятини юклайди.

Албатта ушбу жараёнда картошка маҳсулотини етиштиришга бевосита ҳамда билвосита омилларни ҳамда уларни таъсир даражаларини аниқлаш асосида тармоқ ривожланишининг истиқболларини белгилаш бўйича илмий хулосалар ишлаб чиқиш муҳим амалий аҳамият касб этади.

Республикаимизда картошка асосий озиқ-овқат экини сифатида етиштирилиб, унинг ҳосилдорлигини ошириш, сифатли маҳсулот етиштириш ва самарадорлигини оширишга таъсир этувчи омилларнинг ўрнини аниқлаш борасида олимлар томонидан кенг миқёсда илмий тадқиқот ишлари олиб борилган [2, 3]. Олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда картошка етиштириш ҳажмини оширишда омилларни гуруҳлаш ва уларнинг таъсирини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган.

Тадқиқотларимизда эконометрик моделни тузишда фойдаланилган маълумотларда кузатувлар сони 23 тани, танланган омиллари эса 9 тани ташкил этади, шундан картошка етиштириш ҳажми натижавий (эндоген) омил сифатида танланган бўлса, бошқалари эркили (эگزоген) омил сифатида танланди. Таҳлил натижаларига кўра, танлаб олинган йиллар (2000-2022 йиллар) давомида натижавий омил сифатида танлаб олинган картошка ялпи ҳосилининг минимум ва максимум миқдорлари ўртасидаги фарқ 2712,1 минг тоннани ташкил этган бўлиб, йиллар кесимида картошка ялпи ҳосилининг минимум кўрсаткичи 731,1 минг тоннани, максимум кўрсаткичи 3443,2 минг тоннани ташкил этди. 2000-2022 йиллар давомида мамлакатимизда картошканинг ўртача ялпи ҳосили 1925,8 минг тоннани ташкил этди.

Шу билан бирга, таҳлил қилинган эگزоген омиллardan жами экин майдони, импорт қилинган маҳсулот ҳажми, ҳосилдорликда минимум ва максимум кўрсаткичлар ўртасида тафовут катталиги кузатилди. Олинган натижарга кўра, жами экин майдони ўртача 70,6 минг гектарни ташкил этиб, мамлакатда 2000-2022 йиллар давомида картошка максимум 121,2 минг гектар майдонда, минимум 48,9 минг гектар майдонда етиштирилган.

Иқлим ўзгариши кўрсаткичлари ҳам картошка ҳосилдорлигига таъсир этувчи асосий омиллardan саналгани ҳолда 2000-2022 йиллар давомида йиллик ўртача ёғингарчилик миқдорининг максимум ва минимум кўрсаткичлари мос равишда 137,99 мм ва 294,24 мм ни ташкил этди. Шунингдек, таҳлил қилинган йиллар давомида йиллик ўртача ҳарорати максимум 14,78 С° ни, минимум 13,02 С° ни ташкил этди (расм).

Расм. Ўзбекистонда 2000-2022 йилларда йиллик ўртача ёғингарчилик миқдори ва ўртача ҳарорат кўрсаткичлари.

Эконометрик моделни тузишда омиллarning ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш мақсадида корреляция таҳлили амалга оширилди. Модел учун учун ажратиб олинган омиллarning ўзаро боғлиқлигининг корреляция таҳлиliga кўра, натижавий омил (Y) билан жами экин майдони ўртасида тўғри кучли (0,931) боғлиқлик борлигини кўриш мумкин. Бундан келиб чиқадики, корреляция моделига мувофиқ картошка экишнинг жами экин майдонларининг ҳажми маҳсулот ялпи ҳосилига кучли тўғри алоқадорликда ҳисобланади.

Шу билан бирга, картошка ҳосилдорлиги ва натижавий омил ҳисобланган картошка ялпи ҳосили ўртасида кучли тўғри (0,891) алоқадорлик мавжуд бўлиб, биз бу ҳолатни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлиги ва ялпи маҳсулот ҳажми мутаносиблиги билан изоҳлашимиз мумкин. Бундан ташқари, импорт қилинган картошка ҳажми, жами сарфланган минерал ўғит, жами сарфланган уруғлик ва аҳоли сони кучли тўғри алоқадорликда бўлиб, мос равишда (0,739), (0,936), (0,931) ва (0,994) натижавий кўрсаткичларга эга. Ўзбекистонда асосий озиқ-овқат маҳсулоти сифатида картошканинг кўп истеъмол қилиниши корреляция моделида аҳоли сонининг натижавий омилга кучли тўғри боғланганлиги билан изоҳланади.

Таҳлил натижаларига кўра, йиллик ўртача ёғингарчилик миқдори натижавий омил, яъни картошка ялпи ҳосили ўртасида тесқари кучсиз алоқадорлик мавжуд бўлиб, бу картошка етиштириш суғорма деҳқончиликда амалга оширилиши ҳамда ёғингарчиликлар картошка ҳосилини миқдор ва сифат жиҳатдан ёмонлашишига олиб келиши билан тушунтириш мумкин.

Ҳисоб-китобларга кўра, жами экин майдонининг 1 фоизга оширилиши картошка етиштириш ҳажмини 14 фоизга, картошка импорти ҳажмини 1 фоизга кўпайтириш, мос равишда картошка етиштириш ҳажмини 0,006 фоизга камайиши мумкинлиги аниқланди. Шунингдек, республикада ҳаво ҳарорати 1 фоизга ортса, модел бўйича натижавий омил ҳисобланган, картошка етиштириш ҳажми 0,023 фоизга ортиши мумкинлиги асосланди.

Шу билан бирга, уруғчилик ва ёғингарчилик миқдорининг ортиши натижавий омил ҳисобланган картошка етиштириш ҳажмининг тушишига олиб келиши мумкинлиги аниқланди. Бундан ташқари, минерал ўғит сарфини 1 фоизга ортиши, картошка ялпи ҳосилига 3,975 фоизга ортишига олиб келади. Лекин тупроқ унумдорлиги, табиий шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда минерал ўғит сарфини меъёрдан ортиқча сарфлаш ялпи ҳосил миқдорига тесқари таъсир этиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, моделдан олинган натижаларга асосан йиллик ўртача ҳароратнинг 1 фоизга ўзгариши натижавий омилни 0,23 фоизга ортишига олиб келади. Бундан ташқари, картошка импорт ҳажмининг ўзгариши картошка ялпи ҳосилининг ўзгаришига сезиларли таъсир қилмаслиги аниқланди. Лекин модел маълумотларида картошка етиштиришда минерал ўғитлар ҳажмининг 1 фоизга ортиши, картошка ялпи ҳосилини 3,97 фоизга ортиши мумкинлигини кўрсатди. Биз буни картошканинг унумдор тупроқ ва минерал ўғитларга нисбатан талабчанлиги билан изоҳлашимиз мумкин бўлади.

Тузилган кўп омилли регрессия моделидан олинган натижаларга кўра, картошка уруғчилиги ҳажмининг 1 фоизга ортиши, ялпи ҳосилнинг 17,9 фоизга тушушига сабаб бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Яъни, бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари уруғлари ҳажмини кўпайтириш ялпи ҳосилини ошишига сезиларли таъсири пастлиги, бунинг ўрнига деҳқончиликда самарадорлиги юқори, ҳосилдор навларни яратиш ялпи ҳосилни ошишига ижобий таъсир кўрсатиши билан изоҳланади. Аҳоли сонининг ортиши эса, натижавий омилга ижобий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатган бўлиб, аҳоли сонининг 1 фоизга ортиши, картошка ялпи ҳосилини 2,34 фоизга ортишига сабаб бўлиши мумкин. Биз буни аҳоли сонининг ортиши асосий озиқ-овқат маҳсулоти бўлган картошкага бўлган талабнинг ортиши билан изоҳлашимиз мумкин.

Биз картошка ялпи ҳосилининг прогноз кўрсаткичлари бўйича натижаларни олишда ўртача ҳаракатланувчи интеграциялашган авторегрессия (ARIMA) моделидан фойдаланган ҳолда республикада картошка етиштириш ҳажмининг 2028 йилга прогноз кўрсаткичлари

картошка етиштирилган жами экин майдон, ҳосилдорлик, импорт қилинган картошка ҳажми, сарфланган жами минерал ўғит миқдори, жами сарфланган уруғлик, жами аҳоли сони, йиллик ўртача ёғингарчилик миқдори ва йиллик ўртача ҳарорат каби кўрсаткичларнинг таъсири орқали баҳоланди.

Олинган натижаларга кўра, республикада картошка етиштириш ҳажми 2028 йилга бориб 3916,3 минг тоннани ташкил этиши аниқланди. Демак, республикада картошка етиштириш кўрсаткичлари йиллар кесимида ўсиш тенденциясига эга бўлиб, ҳисоб-китобларимизга кўра, 2028 йилда картошка етиштириш ҳажми 2022 йилга нисбатан 113,74 фоизга ортиши башорат қилинди.

Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, республикада картошкачиликни ривожлантириш бўйича олиб борилган таркибий ислохотлар пировардида аҳоли жон бошига тиббий меъёрга нисбатан таъминланганлик даражасида ижобий тенденциялар кузатилмоқда. Аммо, картошка уруғчилигида импортга қарамлик даражаси сақланиб қолмоқда. Шунингдек, глобал иқлим ўзгариши тармоқ ривожига салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда картошка ҳосилдорлигига таъсир этувчи моддий омиллар билан бир қаторда иқлим кўрсаткичларини ҳам назарда тутган ҳолда картошкачиликни ривожлантириш истиқболли параметрлари асосланди.

REFERENCES

1. Ш.Шерқобилов. Хорижий давлатларнинг картошкачилик тизимини ривожлантириш тажрибалари ва уларни амалиётимизда қўллаш имкониятлари. //Агроиктисодиёт, 2023 й. №2, 132-135 б.
2. В.Hasanov Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda iste'mol va urug'lik kartoshka yetishtirish istiqbollari, Journal of economics, finance and innovation, ISSN:2181-3299 Volume-II Issue 1, 2022.
3. M.Teshaboyeva, M.Nizomitdinova. Kartoshka yetishtirishda sug'orishning ahamiyati, Science and innovation, international scientific journal Volume 1 Issue 7 uif-2022.